

QUESTÕES DE ELÉTRICA EM CONCURSOS PÚBLICOS DE ENGENHARIA CIVIL

[Engenharia, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 12/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11627262

Douglas Marques Silva

RESUMO

A base de questões de elétrica nos concursos de Engenharia civil, são bem focadas na NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão, a grande base das questões advêm de detalhes que a norma regulamentadora rege, diante a necessidade que as obras civis necessitam, assim obrigando o profissional de engenharia civil conhecer os principais conceitos, e tendo a mesma regulamentação como base em seus trabalhos quando houver necessidade, e assim as questões dos certames são baseadas em grande intensidade para que o candidato conheça a norma que regulamenta parte de seu trabalho, desde os conceitos minuciosos da norma até simples cálculos de conhecimento, diferentemente do estudo na graduação que são cobrados os mesmos conceitos porém com idealizações de grandes projetos e cálculos mais complexos, com a ajuda de softwares, calculadoras específicas, já nos certames não pode utilizar nenhum artifício facilitador externo, apenas o conhecimento pessoal. As estatísticas nos modelos de questões mais

abordadas são baseadas nas provas anteriores expostas em sites de concursos e de questões de concursos, além de análises de profissionais gabaritados na área de Engenharia civil com foco em concursos públicos.

Palavras-chave: questões, engenharia, elétrica, concurso.

ABSTRACT

The basis of electrical issues in civil engineering tenders are well focused on NBR 5410 – Low voltage electrical installations, the great basis of issues arising from details that the regulatory standard governs, given the need that civil works need, thus obliging the civil engineering professional knows the main concepts, and having the same regulation as the basis for their work when necessary, and so the questions of the contests are based in great intensity so that the candidate knows the standard that regulates part of their work, since the detailed concepts of the standard to simple calculations of knowledge, unlike undergraduate studies where the same concepts are charged, but with idealizations of large projects and more complex calculations, with the help of software, specific calculators, you cannot use any artifices in the contests. external facilitator, just personal knowledge. The statistics in the most discussed questions models are based on previous tests exposed on tenders and tender questions websites, in addition to analyzes by qualified professionals in the field of Civil Engineering with a focus on public tenders.

Keywords: issues, engineering, electrical, contest.

1. INTRODUÇÃO

A análise inicial é observar as cobranças feitas pelos editais, e entender que cada banca organizadora têm sua preferência em relação aos temas de suas questões, elas variam também pelos cargos que são oferecidos nos certames em todo país. Lembrando que o grau de dificuldade das questões de certa forma são inferiores aos cálculos minuciosos realizados

nas provas durante a graduação, até porque os certames normalmente são compostos não só por questões referentes a engenharia, mas também em outras disciplinas a depender do órgão a qual será preterido o cargo.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Bancas organizadoras

2.1.1 Múltiplas escolha x Certo ou errado

As questões dos concursos públicos na parte elétrica, são de múltiplas escolhas x certo ou errado, evidencia-se que o primeiro modelo de avaliação que as bancas utilizam, são compostas de 4 ou 5 alternativas, a,b,c,d ou a,b,c,d,e. Dentre elas o objetivo é obter o êxito, perante a ordem da questão, diferentemente do modelo certo ou errado, que busca uma análise de leitura no texto da questão e o entendimento do assunto preposto em que o candidato tem que avaliar o texto e concluir se o mesmo encontra-se certo ou errado. Lembrando que as bancas que utilizam este método de avaliação, contabilizam menos um ponto a cada alternativa avaliada de modo irregular.

2.1.2 Principais bancas organizadoras

Levando em consideração os últimos certames nos últimos três anos, nos concursos de engenharia civil, a elétrica faz parte de cerca de 12% de toda a parte específica da prova, sendo as bancas que mais cobram este conteúdo, “VUNESP”, “INSTITUTO AOCP”, “ADM & TEC”. Lembrando sempre que as bancas não citadas, existem as que cobram de forma aleatória em seus certames sem muita frequência o conteúdo e algumas não têm o histórico de cobrança. (GARCIA, 2020)

2.2 Conteúdos mais cobrados

2.2.1 – Instalações elétricas

As Instalações Elétricas compõem parte imprescindível das obras de construção civil. Por este motivo, é um dos assuntos mais cobrados em concursos públicos de Engenharia Civil, (EDITORA2B, 2020).

A NBR 5410 é uma norma que determina condições e regras para instalações elétricas de baixa tensão até 1000V em tensão alternada e 15000V em tensão ininterrupta no Brasil. A norma foi criada com a função de garantir qualidade nas instalações, não oferecendo riscos para trabalhadores e animais, trazendo uniformidade entre instalações e sistemas elétricos. Esta norma é aplicada para instalações elétricas de casas, prédios, comerciais, industrial, agropecuário e etc.

2.2.2 – Divisão elétricos

Para iniciar a divisão de circuitos, é recomendado que sejam separados entre circuitos de iluminação e circuitos de força (tomadas). As tomadas são divididas entre:

- Tomadas de Uso Geral (TUG) – podem ser usadas para equipamentos de menor potência.
- Tomadas de Uso Específico (TUE), para equipamentos de corrente superior a 10A e uso prolongado, como ar-condicionado e chuveiro elétrico.(CAMPITELI, 2019).

2.2.3 – Quadro de distribuição

O quadro de distribuição normalmente fica localizado em locais de fácil acesso, porém discretos, como cozinhas ou áreas de serviço. O condutor que vai do medidor ao quadro de distribuição chega com um neutro, um de proteção e a quantidade de fases estabelecidas de acordo com o projeto.

Ao chegar no quadro de distribuição, o fio de proteção deve ser diretamente ligado ao barramento de proteção. Enquanto isso, o neutro e

as fases vão para o dispositivo de proteção contra surtos do quadro, seguido pelo disjuntor diferencial residual e logo após os disjuntores de cada circuito. (EDITORA2B,2019).

2.3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

As teorias utilizadas pelos autores e sites são baseadas diretamente em cima de provas anteriores avaliando os pareceres e preferências diante as questões formuladas e aplicadas nas provas. Foi observado que a ideia de resumir os materiais mais cobrados de Instalações elétricas são diretamente das questões o êxito dos acertos são baseados no estudo em cima das questões cobradas e diante as dificuldades encontradas é realizada um estudo mais direto na norma regulamentadora, a base de dados estatísticos são as principais referências, bases essas que são definidas com base nas questões dos certames que já aconteceram e que tem de acontecer com as preferências das bancas organizadoras.

2.4 METODOLOGIA

Os métodos utilizados, foram baseados em uma pesquisa sucinta em sites de questões de provas de concursos, como o Qconcursos, Tecconcursos, Estratégia concursos, pesquisas em materiais físicos como livros, cadernos de questões de editoras como “Didática”, “Editora2b”, resumos do site estratégia concursos, análise e contagem de questões em bancas das mais diversas provas de concurso de Engenharia civil, e priorizando o tema do trabalho como foco intenso em Instalações elétricas.

2.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

A objetivação de análise sobre as questões de elétrica em Engenharia civil realizada pelos principais cursos preparatórios consegue evidenciar em suas análises a importância da NBR 5410, voltada à norma para baixa tensão, desde a diferenciação de redes elétricas, passando por divisões de circuitos aos quadros de distribuição. Os sites de questões que trabalham

hoje no mercado nacional em suas estatísticas, também demonstram um resultado semelhante aos principais cursos preparatórios.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destarte os fatos mencionados as questões de elétrica em Engenharia civil, vem sendo sempre cobradas nos principais certames de todo país, é sempre visível uma preferência por referências das bancas organizadoras, focando na NBR 5410, já que a para evitar também recursos dos candidatos para anulação das questões, segue-se a base da norma diretamente expressa dentro da NBR 5410, sendo assim explicitamente notório que a base das questões segue a norma regulamentadora com o intuito de cobrar do candidato o conhecimento da mesma, assim podendo avaliar de forma democrática e justa a capacidade e qualidade de conhecimento do Engenheiro civil a que presta o certame a qual lhe interesse diante das oportunidades, que surge no mundo dos concursos.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Indicação de autores, título, edição, local, editora e data de qualquer citação feita em um texto. Listar por ordem alfabética.

EDITORA2B. Engenharia civil, **Instalações elétricas**, Quadros de distribuição <https://www.editora2b.com.br/blog/instalacoes-eletricas-na-engenharia-civil>

ESTRATÉGIA CONCURSOS. Engenharia civil, **Instalações elétricas**, circuitos elétricos, Quadros de distribuição

<https://www.estrategiaconcursos.com.br>

FREITAS, Marcio; Caderno **de questões Engenharia civil**, 1º volume Didática, 2018

TEC CONCURSOS, Engenharia civil, Instalações elétricas, estatísticas de questões, **bancas organizadoras.**

<https://www.tecconcursos.com.br>

QUESTÕES DE CONCURSOS, Filtros, **questões, engenharia civil,**
Instalações elétricas, estatísticas, bancas organizadoras.

NBR 5410/97, **Instalações elétricas de baixa tensão.**

<https://lgnservicos.com.br/wp-content/uploads/2020/02/nbr-5410-abnt-instalacoes-eltricas-de-baixa-tenso.pdf>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!